

ICHKI ISHLAR ORGANLARI FAOLIYATIDA DAVLAT TILIDA ISH YURITISH ZARURIYATI

O'zR IIV Akademiyasi "O'zbek tili va xorijiy tillar" kafedrasi o'qituvchisi

Axmedova Gulnoza Atanazarovna

Annotatsiya:

Ushbu maqolada ichki ishlar organlari faoliyatida davlat tilida ish yuritish zaruriyati tizimida ish yuritish asoslari, hujjat turlari, barcha tuzilmalar, hozirgi paytda hokimiyatning barcha sohalari organlari oldida turgan muammolar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar:

Ichki ishlar, organ, faoliyat, davlat tilida, ish yuritish, asoslari, hujjat turlari, rekvizitlar, lotin yozuvi, adabiy tili me'yorlari.

Ish yuritish – hujjatlashtirishni ta'minlaydigan va rasmiy hujjatlar bilan ishlashni uyushtiradigan faoliyat sohasi. Hujjatlashtirish – axborotni belgilangan qoidalarga binoan turli vositalarga yozish.

Hujjat – aynan o'xshatish (identifikasiyalash) imkonini beradigan belgilar (rekvizitlar) bilan moddiy vositaga qayd etilgan axborot. Hujjat aylanmasi – tashkilotda hujjatlarni tuzish yoki olish paytidan boshlab to ijro etish yoki jo'natishgacha bo'lgan jarayon. Axborot boshqaruvning asosidir. Davlat boshqaruvi tizimida barcha tuzilmalar va mansabdor shaxslar o'zaro axborot oqimlari bilan bog'lanib, yaxlit kommunikatsiya tarmog'ini hosil qiladi. Bu tarmoqda davlat boshqaruvining har bir organi kommunikatsiya tarmog'ining bir bog'lamidan iborat bo'lib, ko'pgina manbalardan keladigan axborot oqimlari aynan shu bog'lam orqali o'tadi. Mazkur axborot oqimlari o'zining mazmuni, jadalligi, to'g'ri yoki noto'g'riligi, vaqt tartibotiga ko'ra bir-biridan farq qiladi.

O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini oshirish hamda davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash borasida Ichki ishlar vazirligi tomonidan qator vazifalar amalga oshirib kelinmoqda.

Har qanday boshqaruv organi, vazirlik yoki boshqarma yoxud kichik bir idora bo'lmasin, uning faoliyati asosini axborot olish, uni ishlash, tegishli qaror qabul qilish, hamda ijrochilarga yetkazish, shuningdek, ijroni tashkil etish, nazorat qilish va xulosa chiqarish kabilar tashkil etadi. Shunday qilib, moddiy vositada qayd etilgan axborot boshqaruv organlari faoliyatining asosiy o'zagi ayni vaqtda uning asosiy mahsuloti hisoblanadi. Shuningdek, u boshqaruvchi va boshqariluvchi tizimlar o'rtasidagi aloqalarni amalga oshirish usulidir. Boshqaruv va uning barcha bo'g'inlari faoliyatining sifati va samaradorligi axborot oqimlarining tezkorligiga, barqarorligiga va maqbulligiga bog'liqdir. Boshqacha aytganda axborot oqimlari bamisoli qon tomirlari tizimi kabi boshqaruv organizmini oziqlantirib turadi.

Xususan, davlat tiliga doir qonun hujjatlarining mazmun-mohiyatini tushuntirish, targ'ib qilish, xodimlarga davlat tilini chuqur o'rganishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishdagi vazifalar ijrosi yuzasidan Vazirlar Mahkamasi Davlat tilini rivojlantirish departamenti mas'ul xodimlari bilan hamkorlikda bir qator tarkibiy va hududiy ichki ishlar organlarida monitoring o'tkazildi. O'rganishlar jarayonida, IIV Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, Toshkent shahar IIBB, poytaxtning Olmazor va Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar va davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi bo'yicha belgilangan talablar asosida faoliyat tashkil etilganligi kuzatildi.

Tizimda ish yuritishni davlat tilida tashkil etish va davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish bo'yicha ichki ishlar organlarining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalari boshliqlari shaxsan mas'ul ekanliklari qat'iy belgilangan bo'lsada, ayrim ichki ishlar organlarida xato va kamchiliklar mavjudligi aniqlandi. O'rganishlar tahlillari asosida kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalar belgilab olindi. Jumladan, ichki ishlar organlari ma'muriy hududidagi barcha tashqi yozuvlar, lavhalar,

e'lonlar va ko'rgazmali boshqa axborot matnlarining davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq, lotin yozuviga asoslangan o'zbek imlosida yozilishi zarurligi ko'rsatib o'tildi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan “Rahbar kadrlar va mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslarning davlat tilini bilish darajasini aniqlash va ularga davlat tilini bilishi bo'yicha daraja sertifikatini berish tartibi to'g'risida”gi nizom asosida, rahbarlik lavozimlariga yangi tayinlanayotgan nomzodlarning sinov topshirib borishlari izchil yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 2 aprel` kunidagi 5050-son Qarori bilan tasdiqlangan “Ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish kontsepsiyasi”ga ko'ra, “Vatanga va xalqqa sadoqat bilan xizmat qilish – oliy burchimiz!” degan g'oya asosida yangi tashkil etilayotgan ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishdagi ko'rgazmali targ'ibot ishlarida o'zbek tilini ulug'lovchi shiorlar, hikmatli so'zlar, she'riy satrlar aks ettirilgan tasviriy targ'ibot vositalaridan keng foydalanish belgilandi.

O'zbek adabiy tili me'yorlari, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va imlosi, davlat tilida ish yuritish asoslari, rasmiy hujjatlar va ularni yozish bo'yicha nazariy hamda amaliy bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida, Vazirlik Akademiyasi hamda Malaka oshirish instituti professor-o'qituvchilarini jalb etgan holda, qisqa muddatli sayyor o'quv kurslarini tashkil etish, tarqatma targ'ibot materiallari, buklet va eslatmalar tayyorlash rejalashtirildi.

Ichki ishlar organlarining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarida ish yuritishni davlat tilida tashkil etish va davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganish davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. Toshkent. O'zbekiston. 2008.-40 b.
2. “Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun ruxsat berish tartib-taomillari turlari qisqartirilganligi hamda soddalashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida” O'zbekiston Respublikasining 2006 yil 4 apreldagi O'RQ-28-son

Qonuni.

3. “Tadbirkorlik subyektlarini tekshirishlar soni qisqartirilganligi hamda tekshirishlar tizimi takomillashtirilganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 23 martdagi O‘RQ-26-son Qonuni.

4. O‘zbekiston R